

POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

 DOI 10.51582/interconf.19-20.12.2024.021

Євроінтеграційні процеси в Україні: досвід, реалії, перспективи

**Варипаєв Олексій Михайлович¹,
Міносян Андрій Сергійович²**

¹ кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри ЮНЕСКО
«Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін;
Державний біотехнологічний університет; Україна

² кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри ЮНЕСКО
«Філософія людського спілкування» та соціально-гуманітарних дисциплін;
Державний біотехнологічний університет; Україна

Анотація.

У статті розглянуто проблеми та виклики, з якими стикається Україна на шляху до демократичного розвитку та європейської інтеграції. Аналізуються аспекти формування національної ідентичності, ролі громадянського суспільства та впливу зовнішніх факторів, таких як російська агресія. Особливу увагу приділено ідеям щодо політики ідентичності та ролі демократичних цінностей, а також концепції солідарності як фундаменту успішної держави. Автори досліджують необхідність гармонізації національних пріоритетів із європейськими цінностями та імплементацію структурних реформ для подолання корупції, бюрократії та олігархічного впливу. Особливий акцент зроблено на викликах війни, що трансформують суспільну свідомість, підвищують роль незалежних медіа та сприяють створенню інклюзивної моделі суспільства.

Ключові слова:

демократія
європейська інтеграція
національна ідентичність
громадянське суспільство
російська агресія
реформи
солідарність

POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

Україна перебуває на визначальному етапі розвитку, якій характеризується прагненням до демократичної трансформації та інтеграції в європейський простір [1; 2]. Повномасштабна агресія з боку Росії, розпочата у 2022 році, включає військові дії, гібридні загрози та інформаційну війну, як зазначають дослідники Плохій, Я. Верменич, О. Ясь та інші [4; 5; 6], створює серйозні виклики для національної безпеки, політичної стабільності та суспільної єдності. Значною мірою суттєві труднощі викликає необхідність збереження національної ідентичності, яка протистоїть впливу ідеології «руського міра». Сучасні умови ставлять Україну перед завданням створення ефективного механізму захисту демократичних інститутів, боротьби з корупцією та забезпечення інклюзивного суспільного розвитку [7; 8].

У наявній політичній ситуації в Україні спостерігається тенденція, що деякою мірою є відбиттям загальносвітового досвіду. Як зазначає ряд вітчизняних та зарубіжних дослідників, теперішні політичні уподобання населення України знаходяться поміж ліберальною та консервативною парадигмами [7; 9; 10]. Прагнення до побудови демократичної держави пов'язане, насамперед, з відмовою від панівної ролі держави, що було актуальним за часів радянського тоталітарного режиму, і наданням особистості якнайбільшої автономії прав та свобод. Саме такі фундаментальні цінності становлять основу західної демократії, але їх сприйняття стикається з суворою реальністю сучасного військового протистояння України та Росії.

З огляду на ідеї Ф. Фукуяма щодо політики ідентичності та прагнення до визнання [11], можна відзначити, що сучасна боротьба українського суспільства за демократичні цінності та права особистості є частиною ширшого глобального контексту. В умовах війни та кризи українська національна ідентичність стає не лише елементом протистояння агресії, але й платформою для внутрішньої консолідації суспільства. Проте, як зазначає Ф. Фукуяма, надмірна концентрація на вузьких формах ідентичності, таких як етнічна чи регіональна, може загрожувати єдності країни та її здатності до інтеграції різних груп [11]. Україна має унікальну можливість сформулювати широку інклюзивну національну ідентичність, засновану на спільних цінностях, історії спротиву та повазі до прав людини.

Дотичними в цьому контексті є думки Т. Снайдера, який у

POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

своїх останніх роботах підкреслює важливість розуміння свободи як суспільного проекту, а не лише індивідуального права. У контексті війни в Україні, ця ідея набуває особливого значення, адже боротьба за свободу стає справою всього суспільства. Зокрема, він наголошує на тому, що свобода – це не просто відсутність обмежень, а здатність колективу реалізовувати спільні цілі [8]. Для України це означає потребу у формуванні нової суспільної угоди, яка об'єднує громадян навколо ключових цінностей: демократії, прав людини та соціальної справедливості.

Одним із прикладів такого підходу є мобілізація громадянського суспільства під час війни. Волонтерський рух, підтримка Збройних Сил України, активне залучення громадян до політичного процесу демонструють, що свобода стає практикою, яка потребує зусиль та солідарності. Тому саме солідарність є тим фундаментом, на якому будується успішна держава. Для України ця солідарність проявляється у підтримці внутрішньо переміщених осіб, захисті прав меншин і боротьбі з дезінформацією.

Крім того, Т. Снайдер підкреслює, що свобода потребує історичної пам'яті. Історія нашої країни, зокрема її боротьба за незалежність, є джерелом натхнення для сучасного покоління. Збереження цієї пам'яті через освіту, культуру та медіа є важливим елементом відновлення суспільства після війни [8].

Витоки російсько-українського протистояння спираються на тривалу історичну традицію. Як зазначає Л. Якубова, «причини послідовного і демонстративного заперечення суб'єктності України та українців, безумовно, слід шукати в ідентичнісній площині. Йдеться про кризу російської ідентичності внаслідок деконструкції біполярного світу, розширення зони демократії за рахунок колишніх східноєвропейських сателітів СРСР, їхньої усвідомленої «втечі» в бік ненависного Заходу і наступного економічного зростання» [1, с. 6]. У подальшому це спричинило численні спроби поновлення впливу Росії на територіях інших колишніх радянських республік.

В самій Росії розроблялася концепція «руського міру», який повинен був об'єднати населення довкола дещо патріархальних ідей, спрямованих більше у минуле, ніж у майбутнє. Протистояти такому ментальному впливу Україна

POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

змогла лише завдяки тривалому процесу імплементації демократичних європейських цінностей, які, в свою чергу, спиралися на дорадянські демократичні утворення.

Особливо з цієї точки зору слід виділити формування сучасних інструментів громадянського суспільства, яке сприяє контролю за виконанням реформ та залучає міжнародні організації для моніторингу. Проте, для успішної інтеграції також важливо «забезпечити стійку політичну волю та подолати перепони у вигляді бюрократичних бар'єрів та інтересів олігархічних структур, які перешкоджають демократичним перетворенням» [12, с. 17].

У контексті європейської інтеграції України важливим аспектом є й розробка ефективної взаємодії з Європейським Союзом у рамках спільної зовнішньої та безпекової політики. Як зазначається в аналітичній доповіді А. Мартинова, ключовим завданням для України є адаптація до структурних змін у системі міжнародних відносин, зокрема інтеграція до політичних і економічних механізмів ЄС, що дозволить зміцнити її позиції у сфері міжнародної безпеки. [10].

Значний акцент робиться на гармонізації національних пріоритетів із загальноєвропейськими цілями, що забезпечить консолідацію політичних зусиль. Окрім цього, зазначається важливість залучення європейських інститутів до процесів моніторингу реформ, особливо у сферах верховенства права та боротьби з корупцією. Таким чином, інтеграція України в європейський простір сприятиме не лише зміцненню її демократичних інститутів, а й підвищенню рівня довіри між міжнародними партнерами, що є критично важливим у контексті сучасних глобальних викликів [13].

В умовах сучасної війни на Сході України поняття безпеки набуває не лише військового, але й екзистенційного виміру. Ключовим елементом цього процесу є формування "простору безпеки", який інтегрує психологічний комфорт, довіру між громадянами та здатність держави забезпечити базові потреби населення. Наприклад, важливу роль відіграє підтримка внутрішньо переміщених осіб, що дозволяє їм відчувати себе повноправними членами суспільства, долати травматичні наслідки війни та зберігати соціальні зв'язки. Також важливим є розвиток ініціатив на рівні громад, які сприяють соціальній згуртованості, створюючи механізми швидкого реагування на

POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

локальні виклики. Це сприяє не лише фізичній безпеці, але й загальному зміцненню національної ідентичності через об'єднання спільних зусиль громадян [5].

Важливим аспектом сучасної російсько-української війни є її вплив на уявлення про майбутнє та формування соціокультурних стратегій у поствоєнний період. Як зазначається в науковій літературі, війна не лише руйнує усталені норми суспільного життя, але й стимулює трансформацію колективних наративів і формування нових підходів до інтеграції різних соціальних груп. Наприклад, О. Ясь наголошує, що повномасштабна війна стала точкою біфуркації для суспільної свідомості, призвівши до зміни уявлень про роль держави, нації та міжнародні відносини. З'являються нові виклики для глобалізації, що дедалі більше набуває вертикального характеру, змушуючи країни обирати політичні пріоритети замість виключно економічної вигоди. В українському контексті важливим аспектом є усвідомлення суспільством критичної ролі незалежних медіа і громадянської активності, які стали не лише інструментом інформаційного супротиву, але й чинником суспільної мобілізації [6].

Завдяки глобалізації та згуртованості партнерів значний вплив на перебіг війни має фінансова та військова допомога від міжнародних партнерів. Надання сучасного обладнання, навчання персоналу та дипломатична підтримка зміцнили обороноздатність України. Окрім цього, активна роль медіа у висвітленні злочинів агресора сприяла консолідації світової громадської думки на користь України, що стало катализатором ухвалення рішень щодо посилення санкцій проти Росії та збільшення обсягів допомоги [14].

Таким чином, війна не лише загострює існуючі протиріччя, але й створює умови для розвитку інклюзивної моделі національної ідентичності, здатної інтегрувати різні групи населення, зберігаючи їхні культурні відмінності. Це відкриває можливості для формування гармонійного суспільства, яке зможе ефективно долати виклики сучасності [6].

Україна, перебуваючи на передовій боротьби за демократію, стикається з низкою викликів, які мають як внутрішній, так і зовнішній характер. З нашої точки зору, однією з головних проблем є позбавлення від економічного і ментального впливу Росії. Після 2014 року Україна продовжила активно працювати

POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

над зменшенням залежності від російського капіталу. Особливу увагу було приділено впровадженню міжнародних санкцій, що обмежили вплив великих російських компаній, зокрема у сфері енергетики. Проте, навіть після запровадження санкцій, частина російського бізнесу залишалася присутньою у прихованій формі через офшори чи підставних власників. Це підкреслює складність викорінення економічного впливу Росії, який залишався потужним інструментом для підтримання тиску на Україну [15].

Автори вважають, що формування безпекового середовища у сучасній Україні неможливе без розвитку алгоритмів адаптації до гібридних загроз. Ефективна модель безпеки має базуватися на синергії між технологічними інноваціями, громадською активністю та міжнародною співпрацею. Одним із ключових прикладів є створення системи моніторингу інформаційного простору, яка дозволяє ідентифікувати дезінформаційні кампанії, спрямовані на дестабілізацію ситуації всередині країни. Слід констатувати, що стратегічне партнерство з міжнародними організаціями може забезпечити доступ до інноваційних рішень, включаючи кібербезпеку та навчання спеціалістів у сфері інформаційного захисту. Важливим аспектом є також розробка освітніх програм для молоді, які орієнтовані на розвиток медіаграмотності та критичного мислення [16].

У світлі концепції Ф. Фукуями про пошук визнання та роль демократичних цінностей варто розглянути виклик, з яким стикається українське суспільство у створенні «громадянської ідентичності». Це завдання полягає в розробці загального підходу, що включає ідеї солідарності та рівності, з одночасним врахуванням культурних і регіональних особливостей. Умови війни змушують громадян переглядати своє розуміння свободи, ставлячи питання про межі демократії в періоди криз. Національна ідентичність має спиратися на повагу до людської гідності, як стверджує Ф. Фукуяма у своїй теорії «тимосу» – прагнення до визнання як ключового аспекту людської мотивації [7]. Паралельно, Україна повинна врятувати спадок авторитарного минулого, зберігаючи відкритість до інноваційних підходів у формуванні політики, орієнтованої на інклюзію. Це дозволить створити більш стійке суспільство, яке зможе подолати виклики як внутрішніх, так і

POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

зовнішніх факторів, забезпечуючи гармонійний розвиток у довгостроковій перспективі.

З огляду на теоретичні концепції Ф. Фукуяма та С. Гантінгтона, важливо відзначити, що Україна знаходиться на перетині двох підходів до розвитку державності [11; 17]. З одного боку, намагання впровадити західні демократичні цінності, такі, як верховенство права, політична конкуренція та свобода особистості, відповідає ідеї "кінця історії" Ф. Фукуяма, де ліберальна демократія вважається кінцевою формою політичного устрою. З іншого боку, конфліктна ситуація з Росією підкреслює аспект "зіткнення цивілізацій" С. Гантінгтона, де культурні, релігійні та історичні розбіжності створюють передумови для постійної боротьби та напруженості. Для України цей дуалізм є викликом і можливістю одночасно: зберегти національну ідентичність, але інтегрувати її в ширший демократичний контекст, забезпечуючи при цьому консолідацію суспільства та його стійкість до зовнішнього тиску. Це вимагає стратегічного підходу, орієнтованого на інклюзивність і врахування різноманіття, які є запорукою успішної трансформації в глобальному світі.

Український досвід підтверджує необхідність модернізації системи державного управління, яка повинна ефективно реагувати на внутрішні та зовнішні виклики. Створення ж інклюзивного суспільства можливе лише за умов рівності можливостей для всіх громадян. З огляду на кризові явища в глобальній демократії, Україні важливо уникати надмірної централізації влади та формувати політику, засновану на діалозі з громадянським суспільством [9].

Важливим елементом процесу трансформації України, на думку С. Віднянського, стало впровадження рекомендацій Європейської Комісії, отриманих разом зі статусом кандидата на вступ до ЄС. Ці реформи не лише сприяють інтеграції в європейське співтовариство, але й створюють умови для формування стійкої політичної системи, орієнтованої на верховенство права та боротьбу з корупцією. Наприклад, значний прогрес було досягнуто у впровадженні електронного декларування майна чиновників, що дозволяє підвищити прозорість державного управління. Ці заходи поступово закладають основу для модернізації економіки й суспільства, що в довгостроковій перспективі сприятиме інтеграції України

POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

в спільний ринок ЄС та забезпечить підвищення рівня життя її громадян [18].

Узагальнюючи тенденції останнього двадцятиріччя, варто відзначити, що політичні права та громадянські свободи зазнають змін у новому світовому порядку, який формується у боротьбі між демократичними та тоталітарними політичними режимами. Останнім часом тоталітарні режими переживають свого роду ренесанс, відкидаючи невідомий для них успіх ідеї ринкової економіки та перетворюючи державу на володаря особистої свободи громадянина, що призводить до посилення репресивного контролю, конфліктів, збройних зіткнень та воєн. Наразі у свідомості українського суспільства виникає певна дихотомія: з одного боку, захист рідної землі передбачає участь особистості в захисті своєї країни; з іншого боку, важливо, щоб цей процес відбувався без обмеження та порушення прав та свобод особистості, дотримуючись усіх процедур, що притаманні демократичному суспільству [3].

Обмеження засадничих прав і свобод громадян негативно сприймається в контексті заявленої формули «вільної нації», і такі обмеження викликають критику та несприйняття самим суспільством. Система законів, судова система та системи адміністративного примусу повинні залишати простір для закріплених у конституції прав людини, які є невіддільними і фундаментальними для політичної системи держави.

Такий феномен перш за все пов'язаний з тим, що, починаючи з політичних доктрин Т. Гоббса у XVII столітті, захист права на життя визнавався є одним із перших та невід'ємних прав людини. Для цієї мети й створюється правова система та держава, а зазіхання на життя та свободу людини завжди викликає у неї негативні реакції та емоції [19, с. 158].

У кризовому стані невизначеності, перш за все, треба подолати дихотомічні розбіжності, які склалися у тому числі історично та ментально, і які впливають на суспільну свідомість та механізм прийняття рішень владою.

Пріоритетності набувають питання нерівності прав між елітами та рештою суспільства. У ліберальній доктрині головні права закріплені для всієї частини суспільства, але це часто викликає невдоволення біднішою частиною суспільства, оскільки багатша користується тими ж правами, а часто через корупційні механізми вони стають ще ширшими. Механізми політичного

POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

формування та функціонування політичної структури суспільства тісно пов'язані з ментальними уявленнями та образом людини, який формується в філософії та закріплюється в ментальних установках.

Особливістю структури політичного життя України є те, що до еліт та управління держави під'єднані олігархи та олігархічні клани. Конвертація економічних ресурсів влади, яка є характерною для багатьох олігархів, сприяє тому, що такі олігархічні утворення впливають на державні апарати і становлення самої держави. Все це призводить до достатньо негативних наслідків, оскільки такі олігархи намагаються контролювати засоби масової інформації та інформаційне поле.

В Україні існує також поляризація між думками людей похилого віку, які сформувалися ще в радянський період, зазнали впливу радянської культури та пропаганди російської мови і культури, і молоддю, чий світогляд вже відійшов від цього [16]. Таким чином, ментальні розбіжності між різними категоріями населення закріплюються в ряді світоглядних установок, серед яких на перший план виходить прогресивна позиція повної автономії особистості та ролі держави як інструмента для забезпечення її головних потреб. Проблематика потреб людини включається у сферу обслуговування та надання послуг у суспільстві, формує реалізацію автономності та творчості людини, у тому числі й завдяки розвитку емпатії та емоційного інтелекту.

Звертати увагу треба також на історичну дихотомію населення міста й села, що переходить у проблематику приведення різноманітних соціальних груп до якогось загального консенсусу, до громадського договору між різними етнічними, національними, релігійними групами суспільства. Головною рисою демократичної парадигми тут є здатність обирати своє життя, робити свій власний екзистенційний вибір в напрямку, який сприятиме процвітанню особистості. Важливо усвідомити, що позаекономічні чинники впливу іноді бувають важливішими, ніж економічні. Засноване на культурних і моральних цінностях усвідомлення особистості призводить до тієї чи іншої форми політичної системи [20].

Не менше значення мають незалежні засоби масової інформації, які повинні сприяти демократизації суспільства, що ми спостерігаємо останнім часом в українському політичному

POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

просторі. Гучні скандали призводять до зрушень і зміни керівництва тих, хто, наприклад, видає директиви щодо контролю над журналістами і обмеження їх свободи та доступу до інформації [21]. На додаток до наукових публікацій монографічних досліджень, думка громадян висловлюється блогерами на YouTube та в каналах Telegram, які користуються популярністю серед молоді, а також у TikTok, Instagram та інших альтернативних засобах масової інформації. Це дозволяє виявити настрої суспільства і спостерігати за тенденціями, якими воно виробляє у відношенні до влади та політичного керівництва.

Максимізація добробуту людини – це основне питання, що стоїть перед українським суспільством. Чи полягає воно в людях або територіях, визначається напрямом розвитку суспільства, вирішується конфліктом всередині суспільства або певною національною ідеєю.

Культурний вектор розвитку передбачає стратегії, засновані на менталітеті історії національного супротиву та формування нації в сучасних тенденціях, до яких долучається активна громадянська частина суспільства. Авторитарна влада негативно сприймається українським суспільством, незважаючи на спроби повернутися до правового поля. Люди все частіше вимагають публічно перерозподілу багатства та влади, інших впливових політичних механізмів. Ступінь відповідальності влади перед громадянами визначається її законністю та здатністю легітимізації.

Ідеологічні установки та принципи формуються протягом століть і визначають сучасне уявлення про світ, включаючи світ політики. Принципи, закладені під час Великої французької революції – свобода, рівність і братерство – стали невід'ємною частиною ментального уявлення кожного свідомого громадянина сучасної Європи та Америки.

Сучасні уявлення про роль людини та суспільства відіграють визначальну роль у формуванні сучасної політичної картини світу. Поняття всеосяжної рівності людей, пріоритету особистості перед державою та можливостей впливу на всі соціальні інститути та структури держави стають важливою частиною правового поля та суспільних структур. Право власності також відноситься до фундаментальних свобод людини, обмеження яких негативно впливає на загальну свідомість

POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

суспільства.

У випадку обмеження права власності з боку держави виникають негативні тенденції щодо самого суспільного устрою. Те ж саме стосується вільної участі в економічному житті суспільства і, відповідно, участі кожного в політичному житті. Також важливо враховувати позицію свободи особистості, свободи висловлювань, свободи слова, свободи релігійної приналежності та національної ідентифікації, які часто суперечать впливовому руху, такому як націоналізм та національне самовизначення. Тут також спостерігається розкол цивілізаційних пріоритетів, які потрібно плавно переводити в сферу прав людини, хоча вони закріплені в формальних законах і відповідають певним процедурним аспектам.

Запобіжним механізмом на шляху до демократичного розвитку стає виявлення та засудження псевдодемократичних механізмів. Такі механізми давно відомі: фальсифікація виборів, знищення, навіть фізичне, опонентів, очищення інформаційного простору. Економічний розвиток країни тісно пов'язаний з цими фундаментальними свободами, оскільки, якщо вони не реалізуються, суспільство не може процвітати, а, навпаки, стає на шлях стагнації [7]. Це є чітким сигналом для бізнесу про те, що вільний розвиток держави є можливим. Це також одне з завдань уряду, який прагне демократичних цінностей, оскільки невизначеність у майбутньому веде до погіршення економічної ситуації в різних сферах, включаючи оборону.

Уявлення, що передбачає свободу людини та орієнтоване на наукове пізнання світу, спирається на ідеал науки XXI століття. Подібне ставлення, засноване на принципах логіки та розуму, сприяє розвитку благ цивілізації та досягненню нових етапів розвитку людства. Цей ідеал підтримується політичною системою, заснованою на демократичних цінностях. Вільний науковий пошук спрямований на виявлення тих тенденцій, які найкращим чином відповідають прагненням сучасного суспільства, відкидаючи ті негативні, ворожі людям, які заважають розвитку та прогресу.

Сьогодні, поки відбувається певний цивілізаційний розлом, а боротьба між демократичними та тоталітарними цінностями загострюється в усьому світі, українському суспільству та політикуму треба замислитись над шляхом України в цьому процесі, здійснити та дотримуватися демократичного та

POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

цивілізаційного вибору на цьому шляху.

References:

- [1] Якубова Л. *Україна та українці в світоглядній матриці «русского мира»*. Аналітична записка. – К.: Інститут історії України НАН України, 2023. – 72 с.
- [2] Minosian A., Varypaev O., *Russian aggression and existential challenges of the modern world: ukrainian context // Selected Papers of the VI International Conference on European Dimensions of Sustainable Development, May 15 – 17, 2024*. – Kyiv: NUFT, 2024. – p. 461-468
- [3] Міносян А.С., Варипаєв О.М. *Геноцид українського народу як визначальний фактор російської імперської політики / «Актуальні питання у сучасній науці»: журнал*. 2024. № 4(22) 2024. С. 1194-1204.
- [4] Плохий, С. *Російсько-українська війна. Повернення історії*. – Харків: КСД, 2023.–400 с.
- [5] Верменич, Я. *Соціум українсько_російського пограниччя в координатах сучасних цивілізаційних викликів: екзистенційні й безпекові параметри*. Аналітична записка. – К.: Інститут історії України НАН України, 2023. – 130 с.
- [6] Ясь О. *На зламах історичного часу, або Темпоральні образи сучасної російсько-української війни: лекція*. Київ: НАН України. Ін-т історії України, 2023. 68 с.
- [7] Francis Fukuyama. *Liberalism and Its Discontents*. London, Profile Books, 2022. 192 p.
- [8] Snyder, T. *On Freedom*. New York: Penguin Random House, 2024. – 368 p.
- [9] Фукуяма Ф. *Політичний порядок і політичний занепад. Від промислової революції до глобалізації демократії*. – К.: Наш формат, 2019. – 608 с.
- [10] Мартинов А.Ю. *Розвиток відносин України і Європейського Союзу (1994–2023)*. К.: Інститут історії України НАН України, 2023. 88 с.
- [11] Фукуяма, Ф. *Ідентичність. Прагнення до гідності та політика образи*. – Київ: Наш формат, 2019. – 240 с.
- [12] Кондратенко О. *Україна у світових рейтингах демократії: монографія*. Київ: ІПіЕНД ім. Ф. Кураса НАН України, 2023.–176 с.
- [13] Мартинов А.Ю. *Україна в спільній зовнішній і безпековій політиці Європейського Союзу (2014–2023)*. К.: Інститут історії України НАН України. 2023. 48 с.
- [14] Ткаченко В. *Бути чи не бути: анатомія російської агресії в дискурсі політиків та аналітиків // Війна: держава, суспільство, особа. Збірник наукових статей*. Київ: Інститут історії України НАН України, 2023. – С. 589-618.
- [15] Падалка С. *Торгово-економічні інтереси РФ в Україні як фактор розв'язання війни // Війна: держава, суспільство, особа. Збірник наукових статей*. Гол. ред. акад. В. Смолій. Київ: Інститут історії України НАН України, 2023. – С. 619-637.
- [16] Minosian A., Varypaev O., *Russian aggression as a threat to the*

POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

- sustainable development of Europe: the Ukrainian dimension // European Dimensions of the Sustainable Development and Academic - Business forum: Let's Revive Ukraine Together, June 1-2, 2023. - Kyiv: NUFT, 2023. - С. 267-274.*
- [17] Huntington, Samuel P. *Political Order in Changing Societies*. The Henry L. Stimson Lectures. New Haven, CT: Yale University Press. 512 p.
- [18] Віднянський С. *Еволюція взаємовідносин України і Європейського Союзу в умовах російсько-української війни та їх вплив на трансформацію українського суспільства*. Аналітична доповідь. К.: Інститут історії України НАН України, 2023. 64 с.
- [19] Гоббс Т. *Левіафан*. - К.; Дух і Літера, 2000.-606 с.
- [20] Harrison, L. and Huntington, S. (2000) *Culture Matters: How Values Shape Human Progress*. Basic Books, New York. 383 p.
- [21] Харпен М. Х. Ван. *Війни Путіна. Чечня, Грузія, Україна: незасвоєні уроки минулого*. Харків: Віват, 2015. 306 с.